

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
(КИЇВ)
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (КИЇВ)
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (МАРІУПОЛЬ)
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (РІВНЕ)
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ХЕРСОН)
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА (ЧЕРНІВЦІ)
ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК)**

МАТЕРІАЛИ

Всеукраїнської науково-практичної конференції

«ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ СОЦІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ»

22–23 березня 2022 року

Київ 2022

УДК 130.2
Ф 561

Редакційна колегія: **Виткалов Володимир Григорович**, кандидат педагогічних наук, професор; **Карась Ганна Василівна**, доктор мистецтвознавства, професор; **Лимаренко Лідія Іванівна**, доктор педагогічних наук, професор; **Павлова Олена Юріївна**, доктор філософських наук, професор; **Петрова Ірина Владиславівна**, доктор культурології, професор; **Сабадаш Юлія Сергіївна**, доктор культурології, професор; **Чікарькова Марія Юріївна**, доктор філософських наук, професор .

*Рекомендовано до друку
Вченою радою Київського національного університету культури і мистецтв
(протокол № 12 від «10» березня 2022 р.)*

*Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні»*

*(зарєєстровано Міністерством освіти і науки України відповідно до
листа Інституту модернізації змісту освіти № 22.1/10-28 від 12.01.2022)*

Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 26-27 березня 2022 р.) Київ : КНУКіМ, 2022. 354с.

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність поданого тексту, за правильне цитування джерел і посилання на них, а також за інші відомості, що містяться в тезах.

Роботи авторів, які не мають наукового ступеня (вченого звання), узгоджено та затверджено науковими керівниками.

Тези репрезентують погляди авторів тексту, які можуть не збігатися із позицією упорядників і редакторів.

ISBN - 978-966-602-346-2

© Київський національний університет культури і мистецтв, 2022

ЗМІСТ

<i>Аксьонов Олександр Борисович</i> СУЧАСНІ КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ В СИСТЕМІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СОЦІУМУ	10
<i>Апшай Марія Василівна,</i> <i>Гомоляк Марія Михайлівна,</i> <i>Митровка Ярослава Юрївна</i> БІБЛІОТЕКА В НОВИХ СУСПІЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ОБСТАВИНАХ.....	12
<i>Бабій Надія Петрівна</i> ЕСТЕТИЧНИЙ ФЕНОМЕН МІСТА В КОНТЕКСТІ ПРИСУТНОСТІ ТА ВИРОБНИЦТВА ПРОСТОРУ.....	14
<i>Бенюк Олеся Богданівна</i> МИСТЕЦТВО МОДЕРНІЗМУ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ	18
<i>Берест Павло Михайлович</i> ВПЛИВ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ УКРАЇНІ НА МАТЕРІАЛЬНУ КУЛЬТУРУ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВИМІР	22
<i>Бобул Іван Васильович</i> VARIETY ART IN THE DISCOURSE OF HUMAN AESTHETIC NEEDS ENSURING	27
<i>Бородіна Наталія Вячеславівна</i> ЖОРСТОКІСТЬ ЯК НОРМА/АНОМАЛІЯ В КУЛЬТУРІ.....	30
<i>Борук Василь Дмитрович</i> ЦИФРОВЕ МИСТЕЦТВО: ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ	34
<i>Бровко Микола Миколайович</i> КУЛЬТУРОЛОГІЧНО-ЕСТЕТИЧНІ ТРАНСКРИПЦІЇ ФЕНОМЕНА АКТИВНОСТІ МИСТЕЦТВА: МЕТОДОЛОГІЧНА ПРОЄКЦІЯ	38
<i>Бугайов Микола Вікторович</i> БЛОГІНГ ЯК ФОРМА КРОС-КУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.....	43
<i>Булах Тетяна Дмитрівна</i> ПРО НОВІ ФОРМАТИ КНИГ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ.....	46
<i>Василевська Тетяна Едуардівна,</i> <i>Пітякова Тетяна Степанівна</i> ЕТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ: СУТНІСТЬ І ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ.....	50

<i>Виткалов Сергій Володимирович, Виткалов Володимир Григорович</i>	
ВИЩА ОСВІТА В РЕГІОНІ: ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ	54
<i>Вільчинська Ірина Юрїївна</i>	
НЕПРАВДИВА ІНФОРМАЦІЯ ТА СВОБОДА СЛОВА	58
<i>Ворожейкін Євген Петрович</i>	
РЕЙВ ЯК РИТУАЛЬНА ПОДІЯ: СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	61
<i>Гайдукевич Катерина Анатолїївна</i>	
ВЕСІЛЬНИЙ ІВЕНТ ЯК СУЧАСНА КУЛЬТУРНА ПРАКТИКА	64
<i>Герчанівська Полїна Евальдївна</i>	
МІКРО- І МАКРОМОДЕЛІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД.....	69
<i>Головач Наталїя Миколїївна</i>	
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ	74
<i>Головкова Марїанна Михайлївна</i>	
НАРОДНА ПІСЕННІСТЬ В ЕСТРАДНІЙ ВОКАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ СУЧАСНОСТІ	78
<i>Гончарова Олена Миколїївна</i>	
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЖІНОЧОГО МИСТЕЦТВА ВІРДЖИНІІ ДА ВЕЦЦО У СОЦІАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ	81
<i>Горбатюк Андрїй Юрїйович</i>	
ШТУЧНА КУЛЬТУРА ЯК ПЕРЕДУМОВА СТВОРЕННЯ КУЛЬТУРИ ТРАНСГУМАНІЗМУ	87
<i>Горова Віталїя Олександрївна</i>	
ФУНКЦІЇ МУЗИЧНО-ДОЗВІЛЛЄВИХ ІВЕНТІВ	92
<i>Гоцалюк Алла Анатолїївна</i>	
УКРАЇНСЬКА ОБРЯДОВІСТЬ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ	95
<i>Гуменюк Тетяна Костянтинївна</i>	
НОВІ ХУДОЖНІ ПРАКТИКИ ЯК КУЛЬТУРНА ДОМІНАНТА СУЧАСНОСТІ.....	100
<i>Данник Катерина Олександрївна</i>	
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ІНТЕНЦІЇ ВІРМЕНСЬКОЇ МЕНШИНИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ЕКОЛОГІЧНА ІНІЦІАТИВА	105
<i>Дарморїз Оксана Володимирївна</i>	
КУЛЬТУРНІ ІНДУСТРІЇ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ: КЕЙС ЛЬВОВА	109
<i>Денькович Василь Степанович</i>	
ТРАНСФОРМАЦІЯ НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЯК ВІДПОВІДЬ НА СУСПІЛЬНІ ЗАПИТИ.....	113

<i>Дорошенко Володимир Сергійович</i> ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ЛЮДИНИ ЯК СУБ'ЄКТА СОЦІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ	117
<i>Дякун Яна Іванівна</i> ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА РОЗВИТОК DIGITAL-ТЕХНОЛОГІЇ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ПРОЄКТАХ В УКРАЇНІ.....	122
<i>Желєзняк Серафим Володимирович</i> ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «АУДІОВІЗУАЛЬНА КУЛЬТУРА».....	126
<i>Жорнова Олена Іллівна, Жорнова Ольга Іллівна</i> СОЦІАЛЬНА КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ ПЕРТУРБАЦІЇ В ПОВСЯКДЕННІ.....	129
<i>Журба Володимир Валерійович, Журба Яніна Олексіївна, Чуніхіна Ірина Вікторівна</i> «КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ФІЛАРМОНІЯ» – КОЛИСКА ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНИ	133
<i>Засядьвовк Ольга Андріївна</i> ІВЕНТ-ПРАКТИКИ ЯК ЗАСІБ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ.....	138
<i>Капустнікова Наталя Олександрівна</i> ВИКОРИСТАННЯ АРТЕФАКТНИХ ДОКУМЕНТІВ ІЗ ФОНДІВ МАРІУПОЛЬСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ У ПРОПАГАНДІ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ В РЕГІОНІ.....	141
<i>Карась Ганна Василівна</i> МУЗИЧНІ ПРАКТИКИ В КУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ.....	146
<i>Кириленко Катерина Михайлівна</i> РОЗРОБКА ПОНЯТТЯ «ПОДІЄВА КУЛЬТУРА» ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ НАУКОВИХ ПОШУКІВ У КНУКіМ....	150
<i>Кириловець Ігор Миколайович</i> ЖАНР BLACK METAL У МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ НОРВЕГІЇ	155
<i>Козловська Марина Вікторівна</i> РОЛЬ І МІСЦЕ СВЯТА У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ ЛЮДИНИ.....	157
<i>Копієвська Ольга Рафаїлівна</i> ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ У ДИСКУРСІ ПРАКТИК ТОЛЕРАНТНОСТІ	160

<i>Коробко Маргарита Ігорівна</i> ЦІННОСТІ СУЧАСНОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ.....	164
<i>Коцюруба Валерія Геннадіївна</i> ТРАДИЦІЇ ЄВРЕЙСЬКОГО ВЕСІЛЛЯ: ОБРЯДИ ХУПИ.....	168
<i>Куликова Олена Миколаївна</i> КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ: НАПРЯМИ ВЗАЄМОДІЇ З МЕДІА	172
<i>Кундеревич Олена Вікторівна</i> ОСВІТА ЯК КУЛЬТУРА: ДОСВІД СУЧАСНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ	177
<i>Кухтій Оксана Спепанівна</i> ІННОВАЦІЙНА ТЕХНІКА ІНКРУСТАЦІЇ МЕТАЛОМ УКРАЇНСЬКОГО МАЙСТРА АНАТОЛІЯ БОЙКА	181
<i>Куцак Світлана Анатоліївна</i> КУЛЬТУРНО-ДОВІЛЛЄВІ ПРАКТИКИ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ. РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ	185
<i>Кущик Ірина Віталіївна</i> МОДА ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ.....	190
<i>Ластовецька-Соланська Зоряна Миколаївна</i> МУЗИЧНО-МИСТЕЦЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ У СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ВІДДЗЕРКАЛЕННІ	191
<i>Ластовський Валерій Васильович</i> КУЛЬТУРА НАУКОВОЇ ДИСКУСІЇ В МЕРЕЖІ «FACEBOOK»: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ	194
<i>Ліщинська Ольга Ігорівна</i> ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ЯК ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ ПАНДЕМІЇ COVID-19.....	198
<i>Марків Юлія Русланівна</i> ДИСКУСІЇ 1925–1928 РОКІВ ЯК НЕМИНУЧЕ ЯВИЩЕ ТОГОЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ	203
<i>Маслікова Ірина Ігорівна</i> ШЛЯХИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ	207
<i>Матвєєва Катерина Вікторівна</i> СТАН Й ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ТА ЄВРЕЙСЬКОГО ТЕАТРІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В ЧАСИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХХ СТОЛІТТЯ.....	211

<i>Матусевич Ангеліна Всеволодівна</i> ВПЛИВ РУХУ «ТАЛІБАН» НА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ В АФГАНІСТАНІ З 1996–2021 РР.	217
<i>Мозговий Віктор Леонідович</i> ТЕАТРАЛЬНИЙ ІВЕНТ: АНАЛІЗ ФОРМИ ТА ЗМІСТУ	221
<i>Нікольченко Юзеф Мойсейович</i> КОЗАЦЬКИЙ КОМПОНЕНТ У ТРАДИЦІЙНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНЦІВ СУЧАСНОГО ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ГРОМАДИ МАРІУПОЛЯ	225
<i>Оборська Світлана Валентинівна</i> ПОДІЄВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ПРОЄКТІВ	230
<i>Осієвська Юлія Сергіївна</i> АРХІВНІ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ СИНОДАЛЬНОГО ПЕРІОДУ ТА ПИТАННЯ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ	233
<i>Осієвська Юлія Сергіївна</i> КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА КІРОВОГРАДЩИНИ В РЕГІОНАЛЬНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ	238
<i>Павлова Олена Юріївна</i> ЯКІСТЬ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНОЇ ДИНАМІКИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ	241
<i>Панарін Олександр Євгенійович</i> УКРАЇНСЬКА ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ.....	244
<i>Пархоменко Ірина Ігорівна</i> ІВЕНТ ЯК ПРОДУКТ ВИРОБНИЦТВА У СФЕРІ КУЛЬТУРИ ТА КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЯХ.....	248
<i>Пашкевич Марина Юхимівна</i> ЕКСПАНСІЯ КУЛЬТУРНИХ ПРАКТИК: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ	251
<i>Петрова Ганна Миколаївна</i> АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ	255
<i>Петрова Ірина Владиславівна</i> КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ.....	257

<i>Плецан Христина Василівна</i> ГРАНТОВІ МОЖЛИВОСТІ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ.....	263
<i>Поліщук Людмила Олександрівна</i> ПОДІЄВА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ.....	270
<i>Пронюк Марія Мирославівна</i> КУЛЬТУРОТВОРЧІСТЬ У СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ПРОЄКЦІЯХ	274
<i>Рева Тетяна Сергіївна</i> ПОНЯТТЯ «АГЕНТ КУЛЬТУРИ»: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ.....	277
<i>Рихліцька Оксана Дмитрівна</i> КУЛЬТУРА ТА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УНІВЕРСИТЕТУ	279
<i>Рогожа Марія Михайлівна</i> АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ВІДОБРАЖЕННЯ В ЕТИЧНОМУ КОДЕКСІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ КНУТШ	283
<i>Свирид Іванна Євгенівна</i> МЕНЕДЖМЕНТ СПЕЦІАЛЬНИХ ПОДІЙ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ	287
<i>Сенько Тетяна Владиславівна</i> ДО ТЕОРЕТИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ ПОНЯТТЯ «КРЕАТИВНИЙ ХАБ»	292
<i>Сінельніков Іван Григорович,</i> <i>Сінельнікова Валентина Володимирівна</i> РЕКОНСТРУКТОРСЬКА ФОЛЬКЛОРІСТИКА В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ МІСЬКИХ КРЕАТИВНИХ КЛАСТЕРІВ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД.....	296
<i>Склярська Наталія Володимирівна</i> ПОДІЄВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ЗАСІБ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ МУЗЕЮ <i>На прикладі музею Нерубайські катакомби</i> <i>(Одеська обл. с. Нерубайське)</i>	301
<i>Соломатова Вікторія Василівна</i> ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ВІЗУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ В СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ.....	305
<i>Ткач Анна Андріївна</i> АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У ЗВО ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ.....	308

Травинська Юлія Володимирівна РОЛЬ КЕРІВНИКА В УПРАВЛІННІ КОНФЛІКТАМИ	311
Удод Катерина Сергіївна «ЗЕЛЕНИЙ» ТУРИЗМ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН СУЧАСНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ БЕРЕЗНІВЩИНИ)	313
Черепанин Мирон Васильович КОНЦЕПЦІЯ МУЗИЧНОЇ УКРАЇНІСТИКИ У СУЧАСНОМУ ВИМІРІ	317
Чікарькова Марія Юріївна КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК ДУХОВНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ НАШОГО СУЧАСНИКА В УМОВАХ ПЕРМАНЕНТНОГО КУЛЬТУРНОГО ШОКУ	324
Чумаченко Олена Петрівна ПЕРФОМАНСНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА МЕТАМОДЕРНІСТСЬКОГО ЖИВОПИСУ	327
Чуприна Юлія Віталіївна КУЛЬТУРОЛОГІЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ЗАХІДНОГО СПОСОБУ ВЕДЕННЯ ВОЄН	330
Шевелюк Михайло Михайлович ТУРИЗМ ЛЬВІВЩИНИ В УМОВАХ КРИЗИ І НЕВИЗНАЧЕНОСТІ	333
Щербій Світлана Олександрівна ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «ВЕСНЯНІ ГОЛОСИ» ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ДИТЯЧИХ ХОРОВИХ ТРАДИЦІЙ ПОДІСВОЇ КУЛЬТУРИ	337
Шибєр Оксана Олександрівна РЕТРИТ ЯК СУЧАСНА РЕКРЕАЦІНО-ДОЗВІЛЛЄВА ПРАКТИКА	341
Юрченко Анастасія Юріївна СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕЗОТЕРИЧНИХ ОБРАЗІВ У КОЛЕКЦІЯХ СУЧАСНОГО ОДЯГУ ХХ–ХХІ СТ.	344
Ярошенко Тетяна Миколаївна МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО ЖИТТЯ В ЗАГАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ СУЧАСНОЇ ДОБИ	349

щоб картина культурно-мистецького сьогодення була цілісною та довершеною. Тому інтерес до модернізму сьогодні – це своєрідне усвідомлення себе через звернення до ціннісних витоків сучасної культури.

Список використаних джерел:

1. Вельш В. Наш постмодерний модерн / пер. з нім. А. Л. Богачова, М. Д. Култаєвої, Л. А. Ситніченко. Київ : Альтерпрес, 2004. 328 с.
2. Мисюга Б. Герметичне коло Карла Звіринського : альбом-монографія. Луцьк ; Львів : МСУМК : ЛНАМ : Коло, 2019. 280 с.
3. Філевська Т. Казимир Малевич. Київський період, 1928–1930. Київ : Родовід, 2016. 336 с.
4. Мистецький Арсенал : [сайт]. URL: <https://artarsenal.in.ua> (дата звернення: 24.02.2022).
5. Музей модернізму. *Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького* : [сайт]. 2017. URL: <http://lvivgallery.org.ua/museums/muzeu-modernizmu> (дата звернення: 24.02.2022).

*Берест Павло Михайлович,
аспірант 1 року навчання,
спеціальність – 034 Культурологія,
Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв
науковий керівник – доктор культурології,
доцент Дичковський С. І.*

ВПЛИВ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ УКРАЇНІ НА МАТЕРІАЛЬНУ КУЛЬТУРУ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

Для сучасної людини туризм як багатопланове соціокультурне явище стало звичайною та буденною справою, про суть і механізми якого людина й не задумується. Навіть в період нинішніх епідеміологічних обмежень, з розвитком новітніх засобів поширення інформації та доступністю різноманітних видів транспорту, здійснити туристичну подорож не є занадто проблематичним. Проте, куди саме людина вирушить в мандрівку, які саме туристичні дестинації захоче відвідати, з якими пам'ятками матеріальної культури чи природними

об'єктами зробити світлина – залежить від комплексу дуже багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів. Одним з таких важливих факторів, що впливає на вибір подорожуючих, є культурологічний вимір сприйняття особистістю тої чи іншої туристичної дестинації.

В усьому світі найбільш популярні, знакові та культові туристичні дестинації, які відвідують мільйони людей, формуються навколо цінних пам'яток матеріальної та духовної культури, творів мистецтва й архітектури, природних локацій, об'єктів історико-культурної спадщини тощо. З іншого боку, формування та діяльність туристичних дестинацій здійснюють суттєвий вплив на матеріальну культуру як відповідної місцевості, де знаходиться така дестинація, так й країни в цілому.

Формування туристичних дестинацій (в сучасному їх розумінні) в Центральній Україні відбувалось протягом ХІХ століття. Саме в той період почали з'являтися перші, загально доступні, університетські та приватні музеї й колекції мистецтв, закладались ботанічні сади, велись наукові дослідження старовини, що лягли в основу розуміння та знання суспільства про матеріальну культуру та історико-культурні цінності. Крім того, сам феномен туризму та наукові поняття про матеріальну культуру формуються у ХІХ ст.

Слід зауважити, що у вищезазначений період, з розвитком пароплавства і залізниць, з'являється все більше людей, які мандрували не лише у справах або здійснюючи паломництво, але й заради відпочинку, оздоровлення, задоволення своїх культурних потреб або через цікавість до того чи іншого об'єкта матеріальної культури. Тривалий час навколо різноманітних історико-культурних пам'яток або природних об'єктів формувалися туристичні дестинації з відповідною інфраструктурою, вокзалами, готелями, іншими супутніми архітектурними спорудами, що, в свою чергу, створювало нові об'єкти матеріальної культури, або суттєвим чином впливало на вже усталену матеріальну культуру регіону.

Для ілюстрації доречно згадати приклад Чернечої гори. У травні 1861 р. пароплав «Кременчуг» перевіз труну з тілом Тараса Шевченка до Канева, де насипали високу могилу й виконали «Заповіт» Великого Кобзаря. Протягом короткого часу дана місцевість стала не лише сакральним місцем для всього українського народу, але й однією з важливих туристичних destinations Центральної України.

У цьому відношенні можна зазначити, що й в ХІХ ст., й нині, туристи не тільки шукають нових емоцій чи вражень, але й подорожують до тих місць, що допомагають їм в їх самоідентифікації та задовольняють їх соціокультурні потреби. Як відзначають дослідники, туризм інтегрує найважливіші процеси суспільства та культури. А оскільки туристична діяльність є, в тому числі, й культурологічною, то для гармонійного розвитку успішних туристичних destinations вони потребують й їх культурологічного осмислення. Відвідання туристичної destination безумовно впливає на мандрівника та сприяє поглибленню його культурної самосвідомості; є одночасно механізмом формування, творення й виявлення власної соціокультурної ідентичності [1, с. 115].

В той же час, матеріальна культура є т. зв. «другою природою» – штучно створеним людиною світом. При цьому, значна частина культурологів співвідносять матеріальну культуру зі світом артефактів [2, с. 108]. Наукові дослідження М. Берлинського та Є. Болховітінова, що були ініціаторами й активними учасниками перших археологічних розкопок Десятинної церкви (1824) й Золотих Воріт (1832); праця В. Хвойка, Д. Щербаківського, Д. Яворницького та багатьох ін. видатних українських вчених ХІХ та ХХ ст.; зусилля Є. Чикаленко, родин Симиренків, Терещенків, Ханенків й ін. жертвовних меценатів, що підтримували українську науку і культуру, збирали й зберігали старожитності, мистецькі твори – все це лягло в основу створення музеїв, реставрації архітектурних пам'яток, а як наслідок, до становлення та розвитку відомих туристичних destinations Центральної України.

Разом з тим, в існуючих культурологічних дослідженнях мало уваги приділяється не лише взаємозв'язку розвитку туристичних дестинацій та їх впливу на матеріальну культуру, але й формуванню їх іміджу. При формуванні туристичного іміджу країни, регіону чи конкретної туристичної дестинації, здебільшого, переважають монодисциплінарні підходи, що розглядають імідж у вузьких межах окремих напрямів, що заважає його всебічному культурологічному осмисленню [3, с. 147]. Хоча ця сфера потребує ґрунтовного вивчення з точки зору теорії й історії культури, розуміння культурологічного сенсу іміджу, виявлення соціокультурних детермінант становлення туристичних дестинацій та практичного впровадження цих знань в управлінський апарат держави.

Як зазначалось вище, рішення відвідати той чи інший туристичний об'єкт приймається подорожуючим під впливом низки різноманітних факторів. Безумовно, образ (імідж) туристичної дестинації, що сформувався спонтанно, під впливом політичних, історичних, культурологічних обставин, чи який було цілеспрямовано та продумано сформовано, є вагомим інструментом впливу, оскільки звернений до глибинних шарів свідомості й активізує навіть підсвідомі культурні коди цільової аудиторії [3, с. 151].

У цьому плані варто зазначити, що матеріальна культура складається не тільки з речей, а й із тих значень, які вони мають для людей. Ці значення існують як для індивідів, так й на колективному та суспільному рівні. Отже, твори мистецтва, пам'ятки архітектури, туристичні дестинації є не просто проявами матеріальної культури, але також факторами соціальних, культурних, політичних, економічних відносин, які формують наше життя. Одночасно, матеріальні об'єкти створюють, конструюють люди, що перебувають під впливом відповідних факторів і концепцій. Матеріальна культура є не просто свідками чи пам'ятками історії, але й є інструментами, за допомогою яких люди формують своє життя та майбутнє [4, с. 2–3].

Пам'ятники, музеї, архіви являють або зберігають артефакти – об'єкти матеріальної культури. Формування навколо них туристичних дестинацій сприяє не лише їх збереженню, але й призводить до еволюції та трансформації самої матеріальної культури місцевості. Отже, слід пам'ятати, що при формуванні та розвитку туристичних дестинацій треба звертати особливу уваги на збереження культурної спадщини та мінімізацію можливих негативних наслідків, спричинених туризмом в автентичних місцях розташування матеріальної культури [5, с. 50].

Підсумовуючи все вище окреслене, засвідчимо, що формування сучасних туристичних дестинацій Центральної України, як і наукові дослідження історико-культурних пам'яток та матеріальної культури в цілому, починаються в ХІХ ст. Постання університетів, музеїв, археологічні, етнографічні та ін. наукові експедиції допомогли зібрати, дослідити та зберегти багато історико-культурних пам'яток. А виникнення таких зібрань і наявність визначних артефактів сприяло розвитку туристичної галузі відповідної території.

Одночасно, важливість соціокультурного феномену туризму полягає не лише у сприянні розвитку регіону та держави, збереженні матеріальної та духовної культури, але й в ціннісному та світоглядному значенні, яке він здійснює створюючи та передаючи туристам й відвідувачам сенсовні патерни, що формують внутрішній світ людини та її навколишній світ.

Таким чином, з одного боку, збережена та досліджена матеріальна культура стає основою для формування і розвитку успішних туристичних дестинацій, що привертають уваги багатьох туристів з різних куточків планети. А з іншого боку, професійно створені туристичні дестинації впливають як на матеріальну культуру місцевості чи країни, так і на ментальність, як окремого мандрівника, так і суспільства в цілому. Очевидно, що культурологічні складові зародження, формування, розвитку туристичних дестинацій, не лише в Центральній Україні, але загалом в державі, потребують подальшого детального наукового дослідження та аналізу з метою їх практичного застосування в урядових та регіональних програмах розвитку культурної, освітньої та туристичної галузей.

Список використаних джерел:

1. Дичковський С. І. Інтеграція туризму в процеси культури. *Питання культурології*. Київ, 2020. Вип. 36. С. 110–119.
2. Нікіщенко Ю. І. Матеріальна культура та окремі її складові в працях етнологів та культурологів. *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам'яткознавство*. Київ, 2018. Вип. 1. С. 103–112.
3. Поплавський М. М. Управлінський потенціал мережевих іміджевих технологій. *Культура і мистецтво у сучасному світі*. Київ, 2018. Вип. 19. С. 145–154.
4. Gerritsen A., Giorgio R. Writing material culture history. Bloomsbury Publishing, 2021. 368 с.
5. Roque M. I., Guerreiro D. Reading the Tourist Destination: bibliotourism and place perception. *Journal of Spatial and Organizational Dynamics*. 2021. Vol. 9, iss. 1. С. 42–60.

**Бобул Іван Васильович,
народний артист України,
кандидат мистецтвознавства, доцент,
завідувач кафедри академічного і естрадного
вокалу та звукорежисури,
Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв**

VARIETY ART IN THE DISCOURSE OF HUMAN AESTHETIC NEEDS ENSURING

Art is one of the universal means of communication among people, which is determined by its sensuality, embodied in the aesthetic nature. Musical art has been the subject of the debates since the ancient times. In Homer's «Iliad», we find references to musical instruments, music and its influence on the heroes of the poem. Variety art is one of the most popular manifestations of non-academic music art.

Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції

«ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ СОЦІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ»

22–23 березня 2022 року

Упорядник:

Петрова Ірина Владиславівна

Літературна редакція:

Барабаш Світлана Миколаївна

Технічний редактор:

Головкова Маріанна Михайлівна

Дизайн:

Гайдукевич Катерина Анатоліївна

Верстка:

Семеренко Катерина Миколаївна

Підписано до друку 20.06.2022

Формат 70x100/16

Друк офсетний. Наклад 300 прим.

Ум. друк. арк. 14,51. Обл. вид. арк. 16,61.

Замовлення № 4668.

Видавничий центр КНУКіМ

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК №4776 від 09.10.2014.